

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ

1. В системно-трансдисциплинарной концепции система рассматривается как идеализированный объект, под которым понимается порядок возникновения, существования и развития элементов и связей между ними, который обуславливает единство и целостность объекта. В этом случае мы не исследуем реальные объекты, которые уже названы системами, например, денежная система, транспортная система, нервная система и т.д. Концепция представляет собой теоретическое обоснование системного подхода. С этой позиции все объекты могут рассматриваться как система. Предполагается, что закономерности единого порядка имеют универсальные, следовательно, трансдисциплинарные особенности. Это позволяет трактовать свойства объекта и взаимосвязи между ними, выявленные отдельными научными дисциплинами с единых позиций.

2. Главной функцией системы является преобразование вещества и энергии. Изоморфизм системы проявляется в единстве функций, которые должна осуществлять система в процессе преобразования вещества и энергии. Для осуществления функций необходимо появление элементов и связей между ними, то есть необходимо образование структуры системы. Таким образом, в объекте, который изучается как система, необходимо выделять функции и структуру системы. В этом смысле дефиниция термина «совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определённую целостность, единство» есть описание структуры системы [1].

3. Преобразование вещества и энергии в объекте осуществляется базовыми элементами. Для того, чтобы система существовала и развивалась, базовые элементы системы должны удовлетворить свои потребности в веществе и энергии. Для этого элементы должны образовать между собой связи для реализации системных функций. В результате такого объединения образуются, так называемые, вертикальные и горизонтальные функциональные ансамбли [2].

4. Изучение объекта как системы предполагает существование системы в двух ипостасях, как эталонное состояние и как реальное. В эталонном состоянии все элементы системы представляют собой единство фрагментов, каждый из которых не имеет самостоятельного значения вне системы. В реальном состоянии система представляет собой совокупность частей или холонов. Холон — это нечто, которое сохраняет свою целостность, является частью какой-то другого холона [3, с. 48]. В структурном отношении базовые элементы объединяются в холоны

согласно принципу Гамильтона или принципа наименьшего действия [4]. Стремление к состоянию с наименьшей энергией является общим свойством материи, а значит является универсальным принципом.

5. Развитие системы проявляется в виде реализации эталона ее развития в пространстве и во времени, а также в ее реакции на изменение внутреннего и внешнего состояния в виде адаптации. Стремясь к самосохранению, система должна поддерживать некое стационарное состояние. Эта закономерность продиктована принципом Ле Шателье–Брауна - всякая система стремится измениться таким образом, чтобы свести к минимуму эффект внешнего воздействия, сохраняя при этом свою качественную определенность [5].

6. Для существования и развития потребности базовых элементов в веществе и энергии делятся на сущностные и статусные [6]. Удовлетворение сущностных потребностей обеспечивает существование каждого фрагмента системы, а значит и системы в целом. Статусные потребности возникают в силу необходимости функционирования базовых элементов в функциональном ансамбле. Они выражаются в том, элементы должны занять свое положение в ансамбле и соответственно выстраивать свое существование и развитие.

7. В этой связи планета рассматривается как система и все объекты, которые существуют на ней являются ее фрагментами и поэтому вынуждены подчиняться системным законам. Такое системное понимание развития планетарной системы позволяет по-новому рассмотреть возникновение и развитие экономических и социальных отношений. Экстраполируя эту закономерность на человечество, становится очевидным то, что человек (человечество), появившись на планете, включилось в преобразование вещества и энергии. Выполняя свою часть работы по преобразованию вещества и энергии планеты, люди, как фрагменты, вступают в многообразные отношения и со всеми остальными фрагментами природы, в том числе и друг с другом. Согласно принципу Гамильтона, образуются совокупности людей, поскольку группе людей легче жить, чем каждому человеку в отдельности. С позиции этого принципа участие в преобразовании вещества планеты порождает у каждого человека оба вида потребностей. С позиции рассматриваемой концепции базовым элементом системы «человечество» является человек-индивидуум.

8. Каждому человеку, как фрагменту планетарной системы, требуется вещество и энергия в виде благ, необходимых для существования. Для этого человеку необходимо удовлетворять сущностные потребности. Для их удовлетворения возникают отношения между людьми в процессе создания благ, их обмена и распределения. Эти отношения называются экономическими. Если рассматривать эти экономические отношения как систему, то базовыми элементами в ней

являются домашние хозяйства. Другими элементами экономической системы являются организации (совокупности людей), которые создают блага, занимаются процессом их распределения и обмена.

9. Однако существование группы людей возможно только в том случае, если люди в группе четко обозначают для себя свой индивидуальный статус, то есть положение, которое занимает индивид в группе. Это положение накладывает на него определенный тип поведения, то есть особенности и характер поведения (отец, сын, глава рода, начальник, подчиненный, вождь и т.д.). Этот статус обуславливает возникновение статусных потребностей. Статусные потребности определяются группой и формируются в сознании индивидуума как совокупность ценностей. То есть значимости чего-то для человека или группы людей. Социальная группа формирует количественный и качественные параметры статусных потребностей, следовательно и благ для их удовлетворения. Для формирования совокупности ценностей необходимы социальные или общественные отношения. Если рассматривать эти отношения как систему, то базовым элементом в ней является семья, поскольку именно в семье индивидуум получает первоначальную систему ценностей. Другими элементами социальной системы являются род, племя, нация, народ. Очевидно, что эти элементы играют очень важную роль в создании ценностей, определении статусных потребностей и благ для их удовлетворения.

Вывод

С позиции системно-трандисциплинарной концепции существование и развитие человечества есть единство экономического и социального существования и развития.

Человек, как базовый элемент системы «человечество», участвует одновременно в двух холонах – экономических и социальных отношениях. В экономических отношениях - как член домашнего хозяйства, работник какой-либо организации. В социальных отношениях - как член семьи, член других социальных групп (нации, клуба болельщиков, член религиозной конфессии или политической партии и т.д.).

Экономические отношения возникают для удовлетворения потребностей домашнего хозяйства. В процессе экономических отношений люди и организации создают блага. В качестве механизма оценки количества и качества благ и способов необходимых для удовлетворения потребностей выступает совокупность ценностей. За формирование ценностей ответственны социальные отношения. На их основе определяются номенклатура и ассортимент потребностей и благ, устанавливаются правила, по которым происходят процессы производства, обмена и распределения (обычаи, традиции, ритуалы, нормы, законы и т.п.), а также контроль их соблюдения.

В этой связи постановка и решение проблем экономического развития без учета имеющейся совокупности ценностей является некорректной. Системно-трансдисциплинарная концепция позволяет наметить вектор необходимых изменений. Так как развитие системы — это изменение состояния всех базовых элементов, то системная цель развития экономических отношений - это рост благосостояния всех домашних хозяйств. Однако при существующей системе ценностей номенклатура благ, способы их производства, обмена и распределения не являются коэволюционными. Направление изменений должно касаться прежде всего формирования ценностей, на основе которых будут вырабатываться количественные и качественные параметры сущностных и статусных потребностей.

Список использованной литературы:

1. СИСТЕМА • Большая российская энциклопедия - электронная версия. <https://bigenc.ru/philosophy/text/3666383>
2. Мокий В.С. Основы трансдисциплинарности. – Нальчик: ГП КБР Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 года, 2009)
3. Koestler, A. The ghost in the machine. London: Hutchinson, 1967, 384 pages
4. ГАМИЛЬТОНОВ ПРИНЦИП - Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - Энциклопедические словари <https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1596523.html>
5. Большой энциклопедический политехнический словарь. URL: <https://www.endic.ru/polytech/Le-shatel---brauna-princip-5198.html>
6. Мокий В.С. Трансдисциплинарные аспекты человеческого мировоззрения // Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2015. № 4 (14) . URL: <http://7universum.com/ru/social/archive/item/210018>